

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13171486

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INFLUÊNCIA DO FORMATO DO CORPO DE PROVA NO MÓDULO DE ELASTICIDADE DINÂMICO DE ARGAMASSAS MISTAS COM ESCÓRIA DE FORNO PANELA

Tayná Fracção da Silva^{1*}, Everton de Freitas Córdova de Souza¹; Eduardo Freire Mariano¹;
Gisleiva Cristina dos Santos Ferreira¹ e Armando Lopes Moreno Junior¹

*Autor de contato: t261851@dac.unicamp.br

¹ Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil

RESUMO

Atualmente, a aplicação de técnicas não destrutivas para estimar as propriedades mecânicas de materiais de construção são de grande interesse, principalmente aquelas baseadas em ensaios de ultrassom. Neste contexto, este trabalho discute a interferência do formato geométrico dos corpos de prova de argamassas mistas assim como o tipo do equipamento de ultrassom, na obtenção do módulo de elasticidade dinâmico (Ed). Para isso, foram utilizados corpos de prova prismáticos (CP-P) e cilíndricos (CP-C), moldados com traços de argamassas mistas (cimento Portland, cal hidratada e areia quartzosa), em que a cal hidratada foi substituída por escória de forno panela e o cimento Portland por metacaulim no teor de 10%. Os ensaios de ultrassom foram realizados com 2 tipos de equipamentos (USLab e Pundit), após 28 dias de cura. Com isso, foi possível calcular o Ed, conforme NBR 15630 (ABNT, 2008). Os resultados indicaram que o formato geométrico do corpo de prova influencia no módulo de elasticidade dinâmico das argamassas. *Palavras-chave: argamassa; ultrassom; resíduo.*

ABSTRACT

Currently, the application of non-destructive techniques to estimate the mechanical properties of construction materials is of great interest, especially those based on ultrasound testing. In this context, this work discusses the influence of the geometric shape of mortar specimens, as well as the type of ultrasound equipment, in obtaining the dynamic modulus of elasticity (Ed). For this, prismatic (CP-P) and cylindrical (CP-C) molded with mixtures of mixed mortar (Portland cement, hydrated lime and quartz sand), in which the hydrated lime was replaced by ladle furnace slag and Portland cement with metakaolin at a content of 10%. Ultrasound tests were carried out with 2 types of equipment (USLab and Pundit), after 28 days of curing. With this, it was possible to calculate Ed, according to NBR 15630 (ABNT, 2008). The results indicated that the geometric shape of the specimen influences the dynamic modulus of elasticity of the mortars. *Keywords: mortar; ultrasound; waste.*

1. INTRODUÇÃO

O comportamento mecânico e desempenho de um sistema construtivo é de difícil determinação, ao considerar que o mesmo é composto por diferentes materiais (elementos estruturais de concreto,

alvenaria, argamassas), que apresentam propriedades mecânicas distintas entre si. Em relação às argamassas, as principais propriedades mecânicas que devem ser consideradas são as variações volumétricas (retração), aderência ao substrato, resistência à compressão e capacidade de absorção das deformações (Paulino e Toralles, 2023; Parsekian, Hamid, Drysdale, 2014; Wang, He, He, 2018). Em relação à última propriedade citada, verifica-se uma relação direta com o módulo de elasticidade (Paulino e Toralles, 2023).

No Brasil, com a revisão da NBR 13281 (ABNT, 2023), foi incorporado como requisito a obtenção do módulo de elasticidade dinâmico (Ed), obtido a partir de ensaio não destrutivo (END). Atualmente, o desenvolvimento de técnicas de END tem um grande interesse, em particular, aquelas que poderiam ser usados para a caracterização mecânica de argamassas (Çalişkan, Demirhan, Tekin, 2022).

Entre os END's, destaca-se o ensaio de ultrassom, já consolidado na caracterização de materiais de construção (Del Río *et al.*, 2004; Ohdaira e Masuzawa, 2000; Yildirim e Sengul, 2011). A inspeção de argamassas, através das técnicas de ultrassom, para avaliar propriedades como módulo de elasticidade e porosidade, tem apresentado resultados positivos na literatura (Adediran *et al.*, 2023; Amancio *et al.*, 2020).

Os principais materiais que constituem as argamassas mistas (ou convencionais) são cimento Portland, cal hidratada, areia e água, podendo ainda conter adições minerais e aditivos químicos (Donadello *et al.*, 2023). Atualmente há muitos estudos sobre o uso de materiais alternativos (resíduos industriais, agroindustriais e da construção civil), em substituição parcial ou total ao aglomerante ou agregado miúdo (Ma *et al.*, 2023; Herrero *et al.*, 2016; Aquino *et al.*, 2022). Em relação aos resíduos industriais, destacam-se os vários tipos de escórias geradas pelo setor siderúrgico (Herrero *et al.*, 2016; Henriquez *et al.*, 2021; Carvalho *et al.*, 2023). Entre aquelas utilizadas como aglomerante, têm-se a escória de forno panela (EFP), obtida do refino secundário do aço, nos fornos de aciaria, cuja composição química apresenta altos teores de CaO, Ca(OH)₂ e SiO₂ (Marinho *et al.*, 2017).

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi verificar a interferência do formato geométrico (prismáticos e cilíndricos) dos corpos de prova de argamassas mistas, com incorporação também de EFP, assim como o tipo do equipamento de ultrassom (USLab e Pundit), na obtenção do módulo de elasticidade dinâmico (Ed).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais

Os materiais utilizados nas argamassas foram: cimento Portland (CP II-F), cal hidratada (CH), metacaulim (MK), escória de forno panela (EFP), areia quartzosa (AQ) e água. A amostra de EFP utilizada foi fornecida por empresa do setor siderúrgico, cujo lote foi definido em função do método de resfriamento (lento ao ar). Conforme o trabalho de Silva *et al.* (2022), amostras geradas por este método apresentam maior finura e composição química mais adequada para utilização como material cimentício suplementar, por apresentar maior teor de Ca(OH)₂. Entretanto, após secagem em estufa (105°C por 24h), o material bruto (EFPb) foi submetido a um pré-processamento, que consistiu em um peneiramento prévio para separação de impurezas e restos de metais com o uso da peneira com malha 30 (abertura 0,6 mm). Na sequência o material foi submetido à moagem em

moinho de bolas com ciclos de moagem de 10 min de duração, velocidade fixa em 200 RPM, obtendo assim uma escória com granulometria mais fina (EFPp), conforme Figura 1.

Figura 1 – Curva granulométrica dos materiais utilizados nesta pesquisa.

Fonte: os autores.

A massa específica da amostra de EFP é $2,75 \text{ g/cm}^3$, um valor que corresponde ao CP II-F: $3,01 \text{ g/cm}^3$; já os demais materiais apresentaram os valores de CH: $2,50 \text{ g/cm}^3$, MK: $2,73 \text{ g/cm}^3$ e AQ: $2,65 \text{ g/cm}^3$. A Tabela 1 fornece a composição química dos aglomerantes utilizados, conforme análises de FRX.

Tabela 1 – Composição dos traços de argamassas, em volume.

Materiais	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	MnO	Perda ao fogo (%)
EFP	9,78	0,80	7,59	54,60	5,79	7,29	12,0
CP II-F	15,30	3,62	2,32	57,50	4,28	<0,10	12,5
CH	1,01	0,15	0,25	38,7	27,3	0,03	32,4
MK	69,2	24,1	2,02	<0,10	0,23	<0,10	1,18

Fonte: os autores.

O traço referência (REF) da argamassa mista para o estudo foi estabelecido em 1:0,5:3 (CP:CH:AQ). A CH foi substituída pela EFP, no teor de 100%. Além disso, também foi testada a combinação do metacaulim+EFP, para isso 10% do CP foi substituído por MK, descritos conforme Tabela 2. A relação água/aglomerante foi definida conforme NBR 13276 (ABNT, 2016), para um índice de consistência de $260 \pm 5 \text{ mm}$. Também foi calculado o teor de ar incorporado dos traços, conforme NBR 13278 (ABNT, 2005).

Tabela 2 – Composição dos traços de argamassas, em volume.

Traços	Aglomerante	Agregado			
--------	-------------	----------	--	--	--

	Cimento	Cal	Metacaulim	EFP		Água / Aglomerante	Flow Table (mm)	Teor de ar incorporado (%)
REF	1	0,5	0	0	3	0,78	262	5
REF-MK	0,9	0,5	0,1	0	3	0,78	261	5
EFP	1	0	0	0,5	3	0,75	260	5
EFP-MK	0,9	0	0,1	0,5	3	0,75	261	5

Fonte: os autores.

2.2 Metodologia

Para a execução dos ensaios foram moldados três corpos de prova (cp) prismáticos (CP-P) (4x4x16cm) para cada traço, totalizando 12 cps. Já para os cilíndricos (CP-C) (5x15cm) foram moldados vinte e quatro cps para cada traço, totalizando 96 cps. As moldagens foram feitas conforme NBR 13279 (ABNT, 2005), considerando um tempo de cura mínimo de 28 dias para iniciar os ensaios de ultrassom e destrutivos.

A densidade no estado endurecido (NBR 13280 (ABNT, 2005)), foi determinada para viabilizar os cálculos do módulo de elasticidade dinâmico (E_d), conforme NBR 15630 (ABNT, 2008). Para os ensaios de ultrassom, utilizou-se 2 tipos de equipamentos: USLab (Agricéf), com transdutores de 45 kHz de frequência; Pundit 200 (Proceq), com transdutores de 54 kHz de frequência, ambos de ondas de compressão (P) (Figura 2). A resistência à compressão das argamassas, foi obtida conforme parâmetros da NBR 13279 (ABNT, 2005).

Os resultados obtidos foram verificados por meio de estatística descritiva, através da Análise de variância (ANOVA), realizada com auxílio no Software OriginPro (2018), para determinação da média, desvio padrão e coeficiente de variação. Outro tipo de análise estatística (Fisher LSD), também foi aplicada para identificar igualdades ou diferenças estatísticas significativas entre as argamassas estudadas, com um nível de significância de 0,05.

Figura 2 – Ensaio de ultrassom nas argamassas por diferentes equipamentos: (a) USLab e (b) Pundit.

Fonte: os autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 3 e Figura 3 apresentam os resultados de densidade e velocidade do pulso ultrassônico (VPU), para os corpos de prova prismáticos e cilíndricos, ensaiados com o equipamento USLab, juntamente com a análise estatística. Também foi apresentado os resultados de resistência à compressão, pelo método destrutivo.

Tabela 3 – VPU, densidade e resistência à compressão das argamassas para os cps prismáticos e cilíndricos, ensaiados com o equipamento USLab.

Identificação	REF	REF-MK	EFP	EFP-MK
Prismáticos				
Densidade (kg/m ³)	1937,51	1948,94	1970,14	1961,62
VPU (m/s)	2794	2752	2950	2918
Desvio Padrão (m/s)	34,21	14,49	20,67	8,12
Coeficiente de Variação (%)	1,22	0,53	0,70	27,83
Resistência à Compressão (MPa)	7,74	7,93	9,24	8,62
Cilíndricos				
Densidade (kg/m ³)	1909,14	1849,40	1952,36	1952,23
VPU (m/s)	2880	2681	3012	2940
Desvio Padrão (m/s)	39,72	43,74	33,54	43,30
Coeficiente de Variação (%)	1,38	1,63	1,11	1,47
Diferença Significativa (Prismáticos X Cilíndricos)	SIM	SIM	SIM	NÃO
Resistência à Compressão (MPa)	6,70	6,00	7,50	7,40

Fonte: os autores.

Figura 3 - VPU dos cps prismáticos e cilíndricos, ensaiados com o equipamento USLab.

Fonte: os autores.

Ao considerar apenas os 2 tipos de corpos de prova (CP-C e CP-P), há diferença estatística para todos os traços, com exceção do traço EFP-MK. Ainda, verifica-se que os traços com EFP e EFP-MK apresentaram valores de VPU maiores do que os demais traços, o que corrobora os maiores valores de R_c destes traços (CP-P: 9,24 e 8,62 MPa; CP-C: 7,50 e 7,40 MPa, respectivamente). Com isso, é possível concluir que a variação da VPU é mais significativa quando se trata de argamassas com menores valores de R_c (REF e REF-MK). Esse comportamento pode ser justificado principalmente pela atenuação do pulso ultrassônico em meios mais porosos (Amancio *et al.*, 2020), visto que estas argamassas apresentaram menor densidade de massa no estado endurecido.

Já a Tabela 4 apresenta os resultados de densidade e velocidade do pulso ultrassônico (VPU), para os corpos de prova cilíndricos, ensaiados com os equipamentos USLab e Pundit, juntamente com a análise estatística. Na sequência, a Figura 4 apresenta os resultados da VPU e análise estatística das argamassas.

verifica-se que os valores do CV para os corpos de prova cilíndricos foram maiores do que aqueles apresentados pelos prismáticos. Já em relação às variações significativas, ao comparar os corpos de prova prismáticos e cilíndricos,

Tabela 4 – VPU e densidade das argamassas para os cps cilíndricos, ensaiados com os equipamentos USLab e Pundit.

Identificação	REF	REF-MK	EFP	EFP-MK
	USLab			
Densidade (kg/m^3)	1909,14	1849,40	1952,36	1952,23
VPU (m/s)	2880	2681	3012	2940
Desvio Padrão (m/s)	39,72	43,74	33,54	43,30
Coeficiente de Variação (%)	1,38	1,63	1,11	1,47
	Pundit			
Densidade (kg/m^3)	1909,14	1849,40	1952,36	1952,23
VPU (m/s)	2792	2683	3061	2923
Desvio Padrão (m/s)	64,68	54,57	35,20	55,27
Coeficiente de Variação (%)	2,32	2,03	1,15	1,89
Diferença Significativa (USLab X Pundit)	SIM	NÃO	SIM	NÃO

Fonte: os autores.

Figura 4 - VPU dos cps cilíndricos, ensaiados com os equipamentos USLab e Pundit.

Fonte: os autores.

Os resultados de VPU para os cps cilíndricos ensaiados com os equipamentos USLab e Pundit, apresentaram diferença estatística apenas para os traços sem metacaulim, com 95% de confiabilidade. Essa influência do metacaulim, pode ser atribuída as reações pozolânicas mais lentas que este material proporciona as argamassas, que interfere diretamente na porosidade, através do refinamento dos poros (Tebbal e Rahmouni, 2019).

Já a Tabela 5, apresenta o módulo de elasticidade dinâmico dos corpos de prova prismáticos e cilíndricos, ensaiados pelos equipamentos USLab e Pundit. A Figura 5, apresenta a análise estatística Fisher LSD, para cada argamassa.

Tabela 5 – Módulo de elasticidade dinâmico (E_d), para os corpos de prova prismáticos e cilíndricos, obtidos com os equipamentos USLab e Pundit.

Identificação	REF	REF-MK	EFP	EFP-MK
Prismáticos (USLab) (GPa)	13,61	13,29	15,43	15,03
Desvio Padrão (GPa)	0,33	0,14	0,22	0,09
Coeficiente de Variação (%)	2,42	1,05	1,43	0,60
Cilíndricos (USLab) (GPa)	14,25	11,97	15,94	15,19
Desvio Padrão (GPa)	0,39	0,39	0,36	0,45
Coeficiente de Variação (%)	2,74	3,26	2,26	2,96

Cilíndricos (Pundit) (GPa)	13,40	11,99	16,47	15,02
Desvio Padrão (GPa)	0,62	0,49	0,38	0,57
Coeficiente de Variação (%)	4,63	4,09	2,31	3,79
Diferença Significativa (P - USLab X C - USLab)	SIM	SIM	SIM	NÃO
Diferença Significativa (P - USLab X C - Pundit)	NÃO	SIM	SIM	NÃO
Diferença Significativa (C - USLab X C - Pundit)	SIM	NÃO	SIM	NÃO

Fonte: os autores.

Assim como nos resultados da VPU, o módulo de elasticidade dinâmico sofreu menos interferência com a incorporação de EFP e MK. Para todas os formatos de cps e equipamentos, não foi constatada diferenças estatísticas (para um nível de significância de 0,05) para o traço EFP-MK. Este fato, foi atribuído as reações mais lentas de hidratação proporcionadas pela EFP e MK.

As diferenças estatísticas encontradas para VPU e módulo de elasticidade dinâmico das argamassas, podem ser atribuídas aos materiais utilizados, associados as suas respectivas reações de hidratação. A moldagem também é um fator que contribuiu para que houvesse estas diferenças entre os formatos de corpos de prova.

Figura 5 - Análise estatística pelo método Fisher Test, para os cps prismáticos e cilíndricos, ensaiados com os equipamentos USLab e Pundit.

Fonte: os autores.

4. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos, foi possível inferir as seguintes conclusões:

- O formato geométrico do corpo de prova foi o parâmetro que mais influenciou no módulo de elasticidade dinâmico;
- O equipamento de ultrassom também influencia nos resultados de Ed;
- Os materiais que constituem as argamassas, podem mitigar a influência do formato do corpo de prova e equipamento de ultrassom no Ed. Isto está associado a porosidade da argamassa no estado endurecido;
- A moldagem dos corpos de prova influencia nos resultados.

Como considerações finais, o método de ultrassom é efetivo para a obtenção do Ed, porém é fundamental analisar os materiais utilizados na argamassa, para melhor aproveitamento da técnica.

5. AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 e do Fundo de apoio ao ensino, pesquisa e extensão (FAEPEX/UNICAMP). Os autores agradecem a empresa ArcelorMittal por fornecer amostra de EFP, utilizada neste estudo e ao Laboratório de Materiais da Faculdade de Tecnologia (FT/UNICAMP).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13276: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação do índice de consistência**, Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13278: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado**, Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13279: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão**, Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13280: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da densidade de massa aparente no estado endurecido**, Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13281-1: **Argamassas inorgânicas — Requisitos e métodos de ensaios Parte 1: Argamassas para revestimento de paredes e tetos**, Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13281-2: **Argamassas inorgânicas — Requisitos e métodos de ensaios Parte 2: Argamassas para assentamento e argamassas para fixação de alvenaria**, Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15630: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação do módulo de elasticidade dinâmico através da propagação de onda ultra-sônica**, Rio de Janeiro, 2008.

ADEDIRAN, A. *et al.* **Enhancing the thermal stability of alkali-activated Fe-rich fayalite slag-based mortars by incorporating ladle and blast furnace slags: Physical, mechanical and structural changes**. *Cement and Concrete Research*, v. 166, p. 107098, 2023.

AMANCIO, F. A. *et al.* **Propriedades mecânicas de argamassas com substituição da areia natural por escória de aciaria BSSF (baosteel's slag short flow)**. *Matéria* (Rio de Janeiro), v. 25, 2020.

AQUINO, L. A. S. *et al.* **Agro-industrial waste from corn straw fiber: Perspectives of application in mortars for coating and laying blocks based on Ordinary Portland cement and hydrated lime**. *Construction and Building Materials*, v. 353, p. 129111, 2022.

CARVALHO, V. R. *et al.*, **Performance of low-energy steel slag powders as supplementary ce-mentitious materials**, *Construction and Building Materials*, v. 392, pp. 1-12, 2023.

ÇALIŞKAN, Abidin; DEMIRHAN, Serhat; TEKIN, Ramazan. **Comparison of different machine learning methods for estimating compressive strength of mortars**. *Construction and Building Materials*, v. 335, p. 127490, 2022.

DEL RÍO, L.M., *et al.*, **Characterization and hardening of concrete with ultrasonic testing**. *Ultrasonics*, v.42, pp. 527–530, 2004.

DONADELLO, M. *et al.* **Análise da resistência à compressão de alvenarias de blocos cerâmicos assentados com argamassa cimentícia e composto polimérico**. *Matéria* (Rio de Janeiro), v. 28, p. e13235, 2023.

HENRÍQUEZ, P. A. *et al.*, **Ladle furnace slag as a partial replacement of Portland cement**, *Construction and Building Materials*, v. 289, pp. 1-18., 2021.

HERRERO, T. *et al.*, **Effect of high-alumina ladle furnace slag as cement substitution in masonry mortars**, *Construction and Building Materials*, v. 123, pp. 404–413, 2016.

MA, Z. *et al.* **Using recycled aggregate and powder from high-strength mortar waste for durable cement-based materials: Microstructure and chloride transport**. *Journal of Cleaner Production*, v. 417, p. 137998, 2023.

MARINHO, A. L. *et al.* **Ladle furnace slag as binder for cement-based composites**. *Journal of Materials in Civil Engineering*, v. 29, n. 11, p. 04017207, 2017.

OHDAIRA, E., MASUZAWA, N., **Water content and its effect on ultrasound propagation in con-crete - the possibility of NDE**. *Ultrasonics*, v.38, pp. 546–552, 2000.

PARSEKIAN, G. A.; HAMID, A. A.; DRYSDALE, R. G. **Comportamento e dimensionamento de alvenaria estrutural**. 2ª Edição. São Carlos: EdUFSCar, 2014. 625p, 2014.

PAULINO, R. S.; TORALLES, B. M. **Influência da compatibilidade entre argamassas e blocos de concreto no comportamento de prismas de alvenaria.** Ambiente Construído, v. 23, p. 99-115, 2023.

SILVA, Tayná Fracão da et al. Influence of the cooling process on the physicochemical properties of ladle furnace slag, used in the replacement of Portland cement. **Matéria (Rio de Janeiro)**, v. 27, p. e20220089, 2022.

TEBBAL, N.; RAHMOUNI, Z. E. A. Rheological and mechanical behavior of mortars with metakaolin formulation. **Procedia Computer Science**, v. 158, p. 45-50, 2019.

WANG, Y.; HE, H.; HE, F. **Effect of slaked lime and aluminum sulfate on the properties of dry-mixed masonry mortar.** Construction and Building Materials, v. 180, pp. 117–123, 2018.

YILDIRIM, H., SENGUL, O., **Modulus of elasticity of substandard and normal concretes.** Construction and Building Materials, v. 25, pp. 1645–1652, 2011.